

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В УЗБЕКИСТАНЕ – ПРИОРИТЕТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

З.А.Бабаханова, д.т.н., проф.

Ташкентский химико-технологический институт

e-mail: zebo.babakhanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849442>

В настоящее время женщины Узбекистана активно работают в сферах информационных технологий, биотехнологий, сельского хозяйства и других направлениях, играют заметную роль в развитии здравоохранения, социальной и гуманитарной сфер.

Со стороны правительства Узбекистана организована системная работа по поддержке участия женщин в общественной жизни общества, в частности в соответствии с Указом Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» с 2022/2023 учебного года введен ряд возможностей и льгот для поддержки образования женщин. Вместе с тем Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 сентября 2023 года определено, что с 2023/2024 учебного года женщины, принятые в колледжи и техникумы для обучения на платно-контрактной основе в направлении строительства, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, будут учиться за счет государственного гранта.

Радует и тот факт, что среди абитуриентов, желающих стать студентами вузов в 2023/2024 учебном году, девушки составили более 48 процентов [1].

Благодаря предпринимаемым правительством Узбекистана вышеперечисленным мерам, доля общего представительства женщин среди выпускников ВУЗов в сфере точных наук (области STEM - наука, технологии, инжиниринг, математика) увеличилась с 27 % в 2019 г. до 38,8 % в 2022 г. [2].

По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан общая численность населения страны на 28.01.2024 года составляет 36 852 000 человек, из которых 50,3 % (18551298 чел.) составляют женщины и 49,7 % (18300704 чел.) мужчины [2]. Гендерная статистика Республики Узбекистан на разных уровнях образования приведена на рис. 1, из которого можно заключить, что несмотря на небольшое преобладание количества женщин в общем количестве населения Узбекистана, представительство женщин на разных уровнях образования отстает от доли мужчин. Особенно этот дисбаланс ярко проявляется при оценке экономически занятого населения Узбекистана, 41 % которого составляют женщины (5 665 670 чел.), а 59 % - мужчины (8 040 486 чел.).

Рис. 1. Гистограмма по гендерной статистике Республики Узбекистан (данные на 28.01.2024 г.) [2].

Анализ статистических данных о доле женщин, экономически занятых в научных, инженерных, производственных и строительных отраслях, а также на руководящих должностях различного уровня, приведенный на рис. 2, свидетельствует о наличии существенного дисбаланса, особенно при изучении присутствия женщин на высших уровнях должностной решетки (директора/ректора образовательных учреждений, руководители компаний, министры, сенаторы, академики и др.). Как видно из приведенных данных, дисбаланс значительно исправился за последние годы, однако до сих пор проблема гендерного дисбаланса присутствует на высших должностных уровнях (Decision making positions), в частности женщины занимают министерские должности - всего 5 %, руководители различного уровня - до 28 %, сенаторы - 25%, судьи 14 %. В сфере образования, где традиционно занято больше женщин (46-76 % в зависимости от уровня образования), почти две трети руководителей общеобразовательных школ и ВУЗов составляют мужчины. Гендерный дисбаланс в пользу мужчин также наблюдается среди их заместителей (проректоров).

Для решения существующих проблем гендерного дисбаланса выдвинуты ряд рекомендаций по созданию среды, способствующей успеху женщин в области STEM, включая разработку политики, поддерживающей образование женщин в области STEM для преодоления существующих барьеров; создание возможностей для стажировок для студенток в области STEM за рубежом с целью расширения перспектив и опыта; содействие созданию телевизионных шоу, ориентированных на STEM, и платформ, подобных TED Talk с участием успешных женщин в области STEM, для стимулирования подрастающего поколения, а также проведение мероприятий Международного форума «WOMEN IN STEM», которые проводятся регулярно в Ташкентском химико-технологическом институте с 2023 года.

В завершение хотелось бы выразить глубокое уважение к женщинам, успешно совмещающим служение обществу, заботы о семье и доме, таким как женщинам-академикам, почти 5 тысячам женщин-ученых, 14 тысячам женщин-преподавателей в университетах и более 4 миллионов женщин, работающих в других образовательных учреждениях.

Список использованной литературы:

1. Роль женщин в развитии науки и инноваций. https://uza.uz/ru/posts/rol-zhenschin-v-razviti-nauki-i-innovaciy_533996.
2. Гендерные показатели в цифрах до 2022 г. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. <https://gender.stat.uz/ru/>